

УДК 811.161.1

ДИНАМИКА КОНЦЕПТА «ПАТРИОТИЗМ» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

Мусса М. А.

*Департамент медиакоммуникаций (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставрополь, Российская Федерация
e-mail: mariam.moussa.1997@gmail.com*

Статья посвящена комплексному исследованию представленности структуры концепта «патриотизм» в современной лексикографической практике. Данная проблематика актуализирована в современной парадигме научных исследований в сфере политической лингвистики, лингвокультурологии, философии, социологии, политологии и др. областей знаний, что объясняется структурно-семантическими сдвигами в содержании понятия «патриотизм». В исследовании рассматривается содержание концепта «патриотизм», формируемого из когнитивных признаков нормативного значения слова, оттенков значения, узуальных и авторских смыслов. В результате анализа устанавливается, что кроме базовых понятийных признаков, совпадающих с семантическими компонентами в содержании слова «патриотизм» (такими, как любовь к родине и народу, готовность к ее защите, любовь к родине, свободная от ослепления и ксенофобии, отличающаяся от национализма), понятие «патриотизм» включает слои смысла, связанные с индивидуально-психологической сферой жизни субъекта, духовно-нравственной, социально-общественной, социокультурной, общественно-политической. Материал исследования подтверждает необходимость зафиксировать в современных лексикографических источниках новые компоненты смысла, развиваемые в современной практике функционирования концепта «патриотизм».

Ключевые слова: русская лингвокультура, лексикография, семантическая структура слова, концепт, патриотизм.

ВВЕДЕНИЕ

Для русской языковой картины мира и отечественной лингвокультуры концепт «патриотизм» имеет особое значение, поскольку он не только объединяет людей в общности национального самосознания, но также олицетворяет знаковую социальную доминанту, влияющую на поведение и мировоззрение человека [12, с. 120–131].

Исследование концепта «патриотизм» представляет интерес для различных областей знания, таких как история, философия, социология, политология, культурология, языкознание и др. В ходе таких исследований проясняются значения, ассоциации и семантические связи этого понятия в различных контекстах. Анализ различных трактовок понятия «патриотизм» позволяет утверждать, что это один из важнейших концептов, определяющих коллективную самоидентификацию людей, и его изучение позволяет лучше понять ценностные ориентации общества, его историю и перспективы развития [25, с. 4].

Актуальность рассматриваемой проблематики определяется включенностью в современную парадигму научных исследований в сфере лингвокультурологии, политической лингвистики и др. областей науки, а также потребностью осмысления изменений, происходящих в содержании понятия «патриотизм» в условиях современных трансформаций общества.

Цель работы заключается в комплексном исследовании структуры концепта «патриотизм» в современной лексикографической практике и его динамики в современной отечественной лингвокультуре.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ

Степень разработанности проблемы в науке

Название данного концепта происходит от древнегреческого корня (*πατριός* – «отеческий»), что говорит о его заимствовании из иной лингвокультуры. При внедрении в культуру чужих ментальных образований, основанных на культурном опыте, как отмечает В. И. Карасик, происходит их трансформация, причем некоторые из таких концептов со временем могут занимать в языке-реципиенте ключевые позиции, заполняя номинативные или ценностные пробелы [8, с. 13–15.]. К таким ментальным образованиям относится и концепт патриотизм.

В последние десятилетия в отечественной науке возрастает внимание к исследованию когнитивной структуры понятия «патриотизм». Она рассматривается в различных аспектах: философском, социологическом, политическом, филологическом, медиакоммуникационном, психолого-педагогическом и пр.

Так, с точки зрения социально-философского подхода понятие «патриотизм» рассматривается в трудах С. Ю. Ивановой (2004), А. П. Погорелова (2004), С. В. Слукина (2005), А. И. Туманова (2006), В. А. Минакова (2009), И. В. Наливайченко (2011), М. Х. Халимбековой (2012), И. А. Лукиновой (2013), Л. Х. Дзаховой, Т. О. Цахилова (2015), М. А. Абрамова (2018), З. В. Сикевич и А. А. Федоровой (2021), А. З. Адиева (2023), С. В. Расторгуева (2024) и др.

С точки зрения политической коммуникации концепт «патриотизм» рассматривается в работах Ю. И. Лаптевой (2007), Ю. П. Денисова (2009), Т. В. Беспаловой (2011), В. А. Калинина (2016), С. Ю. Рафалюк (2016), Ю. Н. Трифонова (2017, 2021), В. А. Середнева (2022), А. В. Моргун (2023), Е. В. Малышевой (2024), Н. П. Медведева, Д. Е. Слизовского (2024) и др.

В рамках филологических исследований рассматриваются различные аспекты содержания и функционирования концепта патриотизм в разных лингвокультурах. Сопоставительный анализ представленности данного концепта в отечественной и зарубежной речевой практике исследуется в работах Е. В. Декленко (2004), Е. В. Ноженко (2008), Т. А. Пашутиной (2009), Т. Л. Зенкова (2016), М. А. Новикова (2016), П. Д. Никитиной (2020), Т. Гао (2021), Л. П. Репиной (2022), Х. С. Шагбановой (2023), И. В. Фомкиной и К. Чжао (2024) и др.

Весомый вклад в исследование структурно-семантических и функциональных параметров концепта «патриотизм» в русском языке внесли такие ученые, как Т. Б. Радбиль, Н. В. Радбиль, Н. В. Наговицына. Так, в работах Н. В. Радбиль рассматриваются различные семантические и коннотативно-оценочные трансформации лексем-репрезентантов концепта «патриотизм» в современной русской речи [14]. В исследованиях Н. В. Наговицыной рассматриваются смысловое наполнение концепта «патриотизм» в русском языке и его различные трансформации, концептуально-метафорическое содержание лексемы «патриотизм»,

фразеологическая и паремиологическая репрезентация данного концепта в русской языковой картине мира, парадигматические, синтагматические и деривационные отношения лексемы «патриотизм» с другими лексическими единицами [11]. В исследованиях и Т. Б. Радбиль, и Н. В. Наговицыной значимое внимание уделено проблеме оценочного потенциала лексем-репрезентантов концепта «патриотизм» в русском языке [15]. Метафорические основания концепта «патриотизм» рассматриваются также в работах Ю. А. Мартыновой [10], И. В. Скрынниковой, Т. М. Пермяковой, Е. В. Поздеевой [17] и др.

Вербализация концепта «патриотизм» в русском языке (по данным лингвистических словарей)

Содержание концепта «патриотизм» формируется из когнитивных признаков – нормативного значения слова, оттенков значения, узуальных и авторских смыслов. Ядром концепта является лексема-репрезентант «патриотизм».

Рассмотрим представленность лексемы «патриотизм» в русской лексикографической практике.

В российской истории слово «патриот» появилось лишь в XVIII в. и было зафиксировано в письмах Алексея Романова I и в речи Петра I перед Полтавской битвой. До тех пор людей, любящих свою Родину и готовых пожертвовать своими интересами ради неё, называли соотечественниками, земляками, отчизнолюбцами, отечестволюбцами. Слово «патриотизм» вошло в русский язык позже, во времена Екатерины II, но до XIX века его употребление оставалось редкостью.

В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера слово «патриот» обозначено как позднее заимствование из немецкого “Patriot” (с XVI в.) или из французского “patriot” – сын отечества. Словарь определяет это понятие, как «сын отечества», «земляк, соотечественник» [23, с. 217].

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля слово «патриот» означает «любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник», а слово «патриотизм» – «любовь к отчизне» [6, с. 24]. В словаре также приводятся определения «отеческий», «отний», «отчий», «отчинный» и впервые фиксируется слово «ура-патриотизм», которое трактуется как «ложный патриотизм».

Проанализируем содержание и структуру лексемы «патриотизм» на основе анализа толковых словарей современного русского языка. В Толковом словаре русского языка Д. Н. Ушакова значение лексемы «патриот» (от греч. *патри́ос* – земляк) толкуется как «человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины», а значение лексемы «патриотизм» как «любовь, преданность и привязанность к отечеству, своему народу» [21, с. 68]. Здесь же приводится с пометой «ироничное» фразеологизм «квасной патриотизм» – ‘упрямая, тупая приверженность к мелочам национального быта’. Данный фразеологизм вошел в оборот в 20-х годах XIX в. Д. Н. Ушаков фиксирует и производное слово «ура-патриотизм», который трактуется им как «ложный патриотизм» и имеет пометку употребления «презрительный». В словаре зафиксированы и производные лексемы «патриотичный» (‘проникнутый патриотизмом’), «патриотичность» (‘абстрактное к патриотичный’), «патриотический» (‘проникнутый патриотизмом’).

Толковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой сужает толкование концепта «патриотизм», устранив сему «привязанность»: «Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [20, электронный ресурс].

Большой академический словарь русского языка представляет более расширенное толкование слова: «Патриотизм – это любовь к своему отечеству, преданность своему народу, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей родины». Представлено в словаре и другое значение: «Преданность чему-либо, горячая любовь к чему-либо (своему делу, краю и т. п.)» [3, с. 481]. В словаре приводятся фразеологизмы «квасной патриот» и «квасной патриотизм» с таким толкованием ‘восхваление всего своего (государственного, национального и т. п.), преклонение перед всеми формами жизни, быта своей страны, воспринимаемое как выражение подлинной любви к Отечеству (обычно с оттенком иронии или неодобрительно)’ [3]. Кроме того, в словаре можно найти разговорную лексику «патриотствовать» (‘подчеркнуто выражать, демонстрировать свой патриотизм, свои патриотические взгляды’), которая употребляется с оттенком иронии или неодобрения.

Словарь русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой (МАС) при толковании значения слова «патриотизм» на первое место выдвигается сема «любовь»: патриотизм – это «любовь к родине, преданность своему отечеству, своему народу». В словаре представлены такие синонимы, как верноподданничество, верноподданность, верноподданство, отчизнолюбие; великодержавник, верноподданный, джинго, отчизник, отчизнолюб, отчизнолюбец, ура-патриот. Антонимы – космополитизм, коллаборационизм [19, с. 33].

Большой толковый словарь русского языка С. А. Кузнецова уточняет дефиницию из МАС, подчеркивая, что патриотизм – это «любовь к отчизне, преданность своему отечеству, своему народу, выражающаяся в готовности отстаивать интересы родины»; «чувство гордости за принадлежность к какому-л. коллективу; приверженность к какому-л. месту и т. п.». Идиоматическое выражение «квасной патриотизм» трактуется как «восхваление всего своего, даже отсталых форм жизни и быта, и порицание всего чужого». Отметим у С. А. Кузнецова наличие термина «социал-патриотизм», который трактуется как «совокупность политических взглядов, основанных на сочетании патриотической идеологии и социалистических идей; общественное течение с таким уклоном». Из парадигматических элементов, которые не были упомянуты в рассмотренных нами словарях, выделим антонимическую пару «патриотический» – «антипатриотический» (в значении «направленный против своей родины, её народа. А. поступок. А-ая деятельность, политика») [4, электронный ресурс].

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Т. Ф. Ефремовой расширяет значение лексики патриотизм:

1) «любовь к своему отечеству, преданность своему народу и ответственность перед ним, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины»;

2) разг. «преданность ч.-л., горячая любовь к ч.-л.» [7, электронный ресурс].

На основании анализа лексической структуры концепта патриотизм в толковых словарях русского языка, мы можем выделить несколько семантических компонентов в содержании данного слова:

- любовь к родине;
- преданность своему отечеству, своему народу;
- ответственность перед своей родиной и своим народом;
- готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей родины;
- разг. преданность ч.-л., горячая любовь к ч.-л.;
- привязанность к месту своего рождения, месту жительства;
- безусловное восхваление всего, что своё, «наше» (с отрицательной оценкой, в противопоставлении подлинному патриотизму).

Таким образом, рассмотрение толкования лексемы «патриотизм» в лингвистических словарях русского языка позволило выявить, что ядерными компонентами семантической структуры лексемы «патриотизм» являются любовь к родине; преданность своему отечеству, своему народу; ответственность перед своей родиной и своим народом.

Структура концепта «патриотизм» по данным энциклопедических словарей

Энциклопедические словари являются таким же важным источником для исследования структуры концепта «патриотизм», так как содержат обширное и систематизированное описание тем и понятий из различных областей знаний. Анализ понятия «патриотизм» по данным энциклопедических словарей позволяет выявить структуру данного понятия, его историю и динамику.

В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» описывается, что патриотизм существует уже несколько тысячелетий и «превышает оседло-земледельческий стаж человечества, охватывая не только биологические и кровнородственные аспекты, но и духовные символы веры, идеологии и героизма предков». Словарь называет патриотизмом любовь к отечеству, которая является следствием сознания солидарности интересов граждан государства или нации [26, с. 36–38].

М. М. Скибицкий в Большой советской энциклопедии (1969–1986) определяет патриотизм как «любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам», а также «одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств». Автор статьи отмечает, что «исторически элементы П. в виде привязанности к родной земле, языку, традициям формируются уже в древности. В классовом обществе содержание П. становится классовым, ибо каждый класс выражает своё отношение к отечеству через присущие ему специфические интересы» [2].

Согласно «Большому энциклопедическому словарю» (1997), в котором уже нашли отражение процессы социального обновления российского общества в условиях постсоветского периода, понятие «патриотизм» определяется как «любовь к родине; привязанность к месту своего рождения, месту жительства» [5, с. 885].

«Большая российская энциклопедия», являющаяся новейшим, постоянно обновляющимся электронным изданием, описывающим экономику, историю, науку, искусство и другие важные аспекты мировой цивилизации, характеризует патриотизм как «осознанная любовь к родине, своему народу, его традициям». Данный источник объясняет предпосылки возникновения патриотизма, его историческое развитие, а также отличительные национальные особенности путём противопоставления патриотизму западному. «Если на Западе понятие “П.” широко используется в том же значении, что и понятие “национализм” (впрочем, Ш. де Голль, напр., подчёркивал, что он патриот, а не националист), то в России они по традиции оппонировали друг другу, приобретая аксиологические оттенки: П. имеет определённо положительный смысл, тогда как национализм (и особенно его крайняя форма – шовинизм) рассматривается в негативном плане как идеология, противопоставляющая народы и государства. В последнее время широкое распространение среди отеч. обществоведов получила идея «гражданского патриотизма», связанная с концепцией «российской гражданской нации»» [1].

Динамику понятия «патриотизм» в российском языковом сознании отражают и специальные словари, представляющие ракурсную интерпретацию понятий в соответствии с определенной предметной областью знаний. Так, Словарь военных терминов (1989) так раскрывает понятие «патриотизм»: «Патриотизм – это преданность своему отечеству, любовь к родине, стремление служить её интересам, защищать от врагов. Патриотизмом высшего типа является социалистический П., в котором воплощаются лучшие национальные традиции народа и беззаветная преданность идеалам социализма и коммунизма, сочетается верность своей родине с твёрдой поддержкой всего социалистического содружества, с борьбой трудящихся всех стран против империализма» [18].

В научно-справочном словаре «Политическая наука» (2010) патриотизм рассматривается как «эмоциональное отношение к родине, выражающееся в готовности служить ей и защищать ее от врагов; любовь к родине; привязанность к месту своего рождения, месту жительства» [13].

В Российской педагогической энциклопедии (1993–1999) понятие «патриотизма» определяется как «социально-политический и нравственный принцип, выражающий чувство любви к родине, заботу о ее интересах и готовность к ее защите от врагов» [16].

В Этнопсихологическом словаре В. Г. Крысько (1999) под патриотизмом понимается «сложное явление общественного сознания, связанное с любовью к Родине, Отечеству, своему народу, которое проявляется в виде социальных чувств, нравственных и политических принципов жизни и деятельности людей» [27, с. 204].

В Словаре-справочнике по культурологии (2009) под патриотизмом понимается «нравственный принцип, нравственная норма и нравственное чувство, возникшие еще на заре становления человечества и глубоко осмысленные уже античными теоретиками». Понятие патриот, по определению авторов словаря, обозначает человека, выражающего и реализующего в своих поступках глубокое чувство уважения и любви к родной стране, ее истории, культурным традициям, ее народу. Авторы утверждают, что «патриотизм вырастает из особенностей образа жизни и культурных традиций того или иного этноса, формируется в процессе овладения подрастающими поколениями языком и господствующими формами мышления,

нормами и эталонами культуры и закрепляется в определенных фиксированных установках поведения» [9, с. 463].

Анализ энциклопедических источников позволяет выявить структуру концепта «патриотизм» в русском языковом сознании, исходя из слоев смысла, составляющих понятие «сферы жизнедеятельности субъекта» (см. таблицу 1).

**Таблица 1. Структура концепта «патриотизм»
(по данным энциклопедических словарей)**

Базовые информационные слои концепта	Содержание
Индивидуально-психологическая сфера жизни субъекта	<ul style="list-style-type: none"> • одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками • привязанность к месту своего рождения, месту жительства, родной земле, роду, семье • эмоциональное отношение к родине, выражающееся в готовности служить ей и защищать ее от врагов
духовно-нравственная сфера жизни субъекта	<ul style="list-style-type: none"> • нравственный принцип, нравственная норма и нравственное чувство, возникшие еще на заре становления человечества и глубоко осмысленные теоретиками древности • любовь к родине и народу, преданность, осознанная в свете интеллектуальных и моральных потребностей общества; • ответственность перед страной, обязанность и добродетель
Социально-общественная сфера жизни субъекта	<ul style="list-style-type: none"> • неотъемлемая часть общественного сознания, связанная с любовью к Родине, Отечеству, своему народу • сложное явление общественного сознания, которое проявляется в виде социальных чувств, нравственных и политических принципов жизни и деятельности людей • любовь к отечеству, вытекающая из сознания солидарности интересов граждан данного государства или членов данной нации
Социокультурная сфера жизни субъекта	<ul style="list-style-type: none"> • любовь к своей культурной среде • гордость за прошлое и настоящее страны
Общественно-политическая сфера жизни субъекта	<ul style="list-style-type: none"> • социально-политический принцип, выражающий чувство любви к родине, заботу о ее интересах и готовность к ее защите от врагов

Сопоставляя семантические компоненты в содержании слова «патриотизм» и элементы соответствующего понятия, мы видим, что информация, передаваемая понятием, гораздо шире. Кроме базовых понятийных признаков, совпадающих с семантическими компонентами в содержании слова «патриотизм» (такими, как любовь к родине и народу, готовность к ее защите, любовь к родине, свободная от ослепления и ксенофобии, отличающаяся от национализма), понятие «патриотизм» включает слои смысла, связанные с индивидуально-психологической сферой жизни субъекта, духовно-нравственной, социально-общественной, социокультурной, общественно-политической.

В настоящее время в условиях нарастающей геополитической напряженности и необходимости противодействия угрозам суверенитету и национальной безопасности России в отечественной науке активно разрабатываются новые подходы к интерпретации содержания понятия патриотизм, которые пока не отражены в лексикографических источниках. В Указах Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» патриотизм назван в ряду ключевых традиционных российских духовно-нравственных ценностей: «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России» [22].

В рамках Проекта «ДНК России», направленного на вовлечение академического сообщества в учебно-методическое и научно-исследовательское сопровождение государственной политики в области просвещения, высшего образования и молодежной политики, было разработано обновленное содержание понятия патриотизм. На основании данных социологических и социолингвистических исследований учеными был сделан вывод о том, что такая ценностная доминанта, как патриотизм, включает, помимо ядерного смысла «любовь к Отечеству», смыслы, связанные с такими ценностными установками, как стремление идентифицировать себя с Родиной, связывать с ней свою жизнь, видеть в ней будущее своих детей; гордиться страной; понимать важность защиты целостности, суверенитета, независимости пути России [24, с. 9].

Таким образом, в ближайшее время стоит ожидать фиксирования в энциклопедическом описании понятия «патриотизм» новых векторов смысла: в слое «индивидуально-психологическая сфера жизни субъекта» – идентификация себя с Родиной, связывание с Родиной своего будущего и будущего своих детей; в слое «общественно-политическая сфера жизни субъекта» – осознание независимости пути страны, понимание важности защиты её целостности и суверенитета.

В перспективе дальнейшего изучения структурно-семантических сдвигов, происходящих в содержании концепта «патриотизм», будет продолжено исследование функционирования данного концепта в различных дискурсивных практиках, прежде всего в медиадискурсе.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в современной науке актуализирована проблематика комплексного исследования структуры ключевого для российской ментальности концепта «патриотизм», его представленности в современной лексикографической практике и структурно-семантическими сдвигами, происходящими сегодня в содержании понятия «патриотизм» в условиях современных социально-политических трансформаций.

Для русской языковой картины мира рефлексия субъекта по отношению к своему Отечеству оказывается чрезвычайно важной, что определяет место концепта «патриотизм» в ряду ключевых концептов отечественной лингвокультуры. Исследование подтверждает, что этот концепт существенным образом влияет на самоидентификацию индивида и формирует его отношение к родной стране, истории, традициям и культуре.

Концепт «патриотизм» в русском языке представлен обширным лексико-семантическим полем слов, содержащих сему духовного чувства любви к Родине и народу (*патриот, патриотка, социал-патриотизм, ура-патриотизм, ура-патриот, национализм, националист, отчизнолюб, отечественник, отчизник, патриотичный, патриотичность, патриотический, патриотствовать* и др.). Именем концепта является номинация патриотизм. Ядром этого концепта мы считаем функционально-семантическое единство однокоренных слов *патриотизм – патриот // патриотка*. Отметим, что одна из важнейших характеристик патриотизма заключается в «любви к отечеству, своему народу»; при этом важно, что настоящий патриотизм не уживается с неприязнью к отдельным народностям.

В настоящее время в условиях социально-политических трансформаций происходит динамика концепта «патриотизм», в его структуре актуализируются новые векторы смысла, связанные с идентификацией себя с Родиной, осознанием независимости пути страны, пониманием важности защиты её целостности и суверенитета. Важно зафиксировать эти смыслы в современной лексикографической практике.

Список литературы

1. Большая Российская энциклопедия. В 30 т. Т. 25 / науч.-ред. совет: пред. Ю. С. Осипов и др. – М.: Большая Рос. энцикл., 2005–2014. – 764 с. – Режим доступа: <https://old.bigenc.ru/philosophy/text/2324213>. – (Дата обращения: 23.01.2025).
2. Большая советская энциклопедия. В 30-ти т. Т. 19. – М.: Советская энциклопедия, 1969–1986, 1975. 648 с. – Режим доступа: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/087/435.htm>. – (Дата обращения: 23.01.2025).
3. Большой академический словарь русского языка. Т. 15. / Герд А. – СПб.: Наука, 2011. – 612 с.
4. Большой толковый словарь русского языка: А-Я / РАН. Ин-т лингвистических исследований; Сост., гл. ред. канд. филол. наук С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – 1534 с. – Режим доступа: <https://gramota.ru/biblioteka/slovari/bolshoj-tolkovyj-slovar>. – (Дата обращения: 23.01.2025).
5. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – М., СПб.: Большая Рос. Энцикл., Норинт, 1997. – 1456 с.
6. *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. – Т. 3. – СПб.: Диамант, 1996.– 688 с.

7. *Ефремова Т. Ф.* Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Т. 2. – М.: Русский язык, 2000. – 1084 с. – Режим доступа: <https://efremova.slovaronline.com/67189-PATRIOTIZM>. – (Дата обращения: 23.01.2025).
8. *Карасик В. И., Слышкин Г. Г.* Базовые характеристики лингвокультурных концептов // Антология концептов. Т. I. – Волгоград: Парадигма, 2005. – С. 13–15.
9. *Культурология : словарь-справочник / Н. В. Шишова, Д. В. Волкова, А. Ю. Новиков, И. В. Топчий.* – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 596 с.
10. *Мартынова Ю. А.* Метафорические основания российского патриотического дискурса // Известия Саратовского университета. – 2011. – Т. 11. – Сер. Социология. Политология. – Вып. 1. – С. 93–97.
11. *Наговицына Н. В.* Смысловое наполнение концепта «патриотизм» и его языковая объективация в современной русской речи: Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. – Нижний Новгород, 2021. – 210 с.
12. *Наговицына Н. В.* Языковое воплощение концепта патриотизм в современном русском языковом сознании (по данным цепочечного ассоциативного эксперимента) // Научный диалог. – 2017. – № 11. – С. 120–131.
13. *Политическая наука: Словарь-справочник / Сост. И. И. Санжаревский.* – 2010. – Режим доступа: <http://niv.ru/doc/dictionary/political-science/fc/slovar-207-1.htm#zag-1830>. – (Дата обращения: 23.01.2025). – Режим доступа: <http://niv.ru/doc/dictionary/political-science/fc/slovar-207-1.htm#zag-1830>. – (Дата обращения: 23.01.2025).
14. *Радбиль Н. В.* Семантические и коннотативно-оценочные трансформации лексем – репрезентантов концепта «патриотизм» в русской речи: слово «патриотка» // Дискурсивные практики в цифровую эпоху: традиции и инновации. – Нижний Новгород, 2024. – С. 218–225.
15. *Радбиль Т. Б., Наговицына Н. В.* Новые явления в лексической объективации концепта «патриотизм» в современной русской речи: лингвокультурологический аспект // Язык, культура, творчество в трансдисциплинарном измерении: традиции и инновации: тезисы докладов международной научной конференции, приуроченной к 90-летию со дня рождения проф. В. Н. Телия и 100-летию Белорусского государственного университета. – Минск: БГУ, 2021. – С. 148–150.
16. *Российская педагогическая энциклопедия : В 2 т. Т. 2 / Ред. кол. В. В. Давыдов (гл. ред.) и др.* – М.: Большая Рос. энцикл., 1993–1999, 1999. – 669 с. – Режим доступа: <http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html>. – (Дата обращения: 23.01.2025).
17. *Скрынникова И.В., Пермякова Т.М., Поздеева Е.В.* Спорные метафоры российского патриотизма // Когнитивные исследования языка. – 2021. – № 3. – С. 314–318.
18. *Словарь военных терминов / Сост. А. М. Плехов; ред. С. Г. Шапкин.* – М.: Воениздат. 1989. – 335 с. – Режим доступа: <https://rus-military-terms-dict.slovaronline.com/1660-Патриотизм>. – (Дата обращения: 23.01.2025).
19. *Словарь русского языка. В 4-х т. Т. 3. П–Р. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А. П. Евгеньевой.* – 3-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1987. – 752 с.
20. *Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова.* – М.: Азбуковник, 1997. – 944 с. – Режим доступа: <https://ozhegov.info/slovar/?q=патриотизм>. – (Дата обращения: 23.01.2025).
21. *Толковый словарь русского языка. В 4-х тт. Т. 3 / Под ред. Д. Н. Ушакова.* – М.: Советская энциклопедия: ОГИЗ, 1935–1940. – 712 с.
22. *Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»* – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430906/. – (Дата обращения: 23.01.2025).
23. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 3. – М.: Прогресс, 1987. – 832 с.

24. Харичев А. Д., Шутов А. Ю., Полосин А. В., Соколова Е. Н. Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам исследований и апробации) // Журнал политических исследований. 2022. – Т. 6. – № 3. – С. 9–19.
25. Щетинина А. В. Идеографический словарь русской социальной лексики: государство, власть, внутренняя политика. – Екатеринбург: Ажур, 2018. – 768 с.
26. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. XXIII (45). – СПб.: Семеновская Типолиитография (И.А. Ефрона), 1898. – 487 с. – С. 36–38.
27. Этнопсихологический словарь / Г. Н. Волков, В. М. Григорьев, Н. В. Данилов и др. Под ред. В. Г. Крысько. – М.: Московский психолого-социальный институт, 1999. – 342 с.

References

1. *Bol'shaja Rossijskaja enciklopedija* [The Great Russian Encyclopedia]. In 30 vol., vol. 25. Ed. by Ju. S. Osipov, et al. Moscow, Bol'shaja rosijskaja enciklopedija Publ., 2005–2014. 764 p. Available from: <https://old.bigenc.ru/philosophy/text/2324213> (accessed 23 January 2025).
2. *Bol'shaja sovjetskaja enciklopedija* [The Great Soviet Encyclopedia]. In 30 vol. Mol. 19. Moscow, Sovetskaja enciklopedija Publ., 1969–1986, 1975. 648 p. Available from: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/087/435.htm> (accessed 23 January 2025).
3. *Bol'shoj akademicheskij slovar' russkogo jazyka* [The Great Academic Dictionary of the Russian Language]. Vol. 15. St. Petersburg, Nauka Publ., 2011. 612 p.
4. *Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo jazyka*. [The Great Explanatory Dictionary of the Russian Language]. RAS. Institute of Linguistic Research. Ed. by S. A. Kuznecov. St. Petersburg, Norint Publ., 1998. 1534 p. Available from: <https://gramota.ru/biblioteka/slovari/bolshoj-tolkovyj-slovar> (accessed 23 January 2025).
5. *Bol'shoj enciklopedicheskij slovar'* [The Great Encyclopedic Dictionary]. Ed. by A. M. Prohorov. Moscow, St. Petersburg, Bol'shaja rosijskaja enciklopedija Publ., Norint Publ., 1997. 1456 p.
6. Dal' V. *Tolkovyj slovar' zhivogo velikoruskogo jazyka* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language]. Vol. 3. St. Petersburg, Diamant Publ., 1996. 688 p.
7. Efremova T. F. *Novyj slovar' russkogo jazyka. Tolkovo-slovoobrazovatel'nyj* [New Dictionary of the Russian Language. Explanatory and Word-Formation]. Vol. 2. Moscow, Russkij jazyk Publ., 2000. 1084 p. Available from: <https://efremova.slovaronline.com/67189-PATRIOTIZM> (accessed 23 January 2025).
8. Karasik V. I., Slyshkin G. G. *Bazovye harakteristiki lingvokul'turnyh konceptov* [Basic characteristics of linguocultural concepts]. *Antologija konceptov*. Vol. I. Volgograd, Paradigma Publ., 2005, pp. 13–15.
9. *Kul'turologija: slovar'-spravochnik* [Culturology: dictionary-reference book]. Comp. by N. V. Shishova, D. V. Volkova, A. Ju. Novikov, I. V. Topchij. Rostov-on-Don, Feniks Publ., 2009. 596 p.
10. Martynova Ju. A. *Metaforicheskie osnovanija rossijskogo patrioticheskogo diskursa* [Metaphorical foundations of Russian patriotic discourse]. *Izvestija Saratovskogo universiteta*, 2011, Vol. 11, Ser. Sociologija. Politologija, no. 1, pp. 93–97.
11. Nagovicyna N. V. *Smyslovoe napolnenie koncepta «patriotizm» i ego jazykovaja ob'ektivacija v sovremennoj russoj rechi: Dis. ... kand. filol. nauk* [Semantic content of the concept "patriotism" and its linguistic objectification in modern Russian speech. Thesis]. Nizhny Novgorod, 2021. 210 p.
12. Nagovicyna N. V. *Jazykovoje voploshhenie koncepta patriotizm v sovremennom russkom jazykovom soznanii (po dannym cepochechnogo associativnogo jeksperimenta)* [Linguistic embodiment of the concept of patriotism in modern Russian linguistic consciousness (according to the chain associative experiment)]. *Nauchnyj dialog*, 2017, no. 11, pp. 120–131.

13. *Politicheskaja nauka: Slovar'-spravochnik* [Political Science: Dictionary-Reference]. Ed. by I. I. Sanzharevskij. 2010. Available from: <http://niv.ru/doc/dictionary/political-science/fc/slovar-207-1.htm#zag-1830> (accessed 23 January 2025).
14. Radbil' N. V. *Semanticheskie i konnotativno-ocenochnye transformacii leksem – reprezentantov koncepta «patriotizm» v russoj rechi: slovo «patriotka»* [Semantic and connotative-evaluative transformations of lexemes - representatives of the concept "patriotism" in Russian speech: the word "patriotka"]. *Diskursivnye praktiki v cifrovuju jepohu: tradicii i innovacii*. Nizhny Novgorod, 2024, pp. 218–225.
15. Radbil' T. B., Nagovicyna N. V. *Novye javlenija v leksicheskoj ob#ektivacii koncepta «patriotizm» v sovremennoj russoj rechi: lingvokul'turologicheskij aspekt* [New phenomena in the lexical objectification of the concept "patriotism" in modern Russian speech: linguocultural aspect]. *Jazyk, kul'tura, tvorcestvo v transdisciplinarnom izmerenii: tradicii i innovacii*. Minsk, Belorusskij gosudarstvennyj universitet Publ., 2021, pp. 148–150.
16. *Rossijskaja pedagogicheskaja enciklopedija* [Russian Pedagogical Encyclopedia]: In 2 vol. Vol. 2. Moscow, Bol'shaja rossijskaja enciklopedija Publ., 1993–1999, 1999. 669 p. Available from: <http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html> (accessed 23 January 2025).
17. Skrynnikova I. V., Permjakova T. M., Pozdeeva E. V. *Spornye metafory rossijskogo patriotizma* [Contested Metaphors of the Russian Patriotic Discourse]. *Kognitivnye issledovanija jazyka*, 2021, no. 3, pp. 314–318.
18. *Slovar' voennyh terminov* [Dictionary of military terms]. Compiled by A. M. Plehov, Ed. by S. G. Shapkin. Moscow, Voenizdat Publ., 1989. 335 p. Available from: <https://rus-military-terms-dict.slovaronline.com/1660-Патриотизм> (accessed 23 January 2025).
19. *Slovar' russskogo jazyka* [Dictionary of the Russian language]. USSR Academy of Sciences, Institute of Russian Language. In 4 vol., vol. 3. Ed. by A. P. Evgen'eva. Moscow, Russkij jazyk Publ., 1987. 752 p.
20. *Tolkovyj slovar' russskogo jazyka* [Explanatory dictionary of the Russian language]. Ed. by S. I. Ozhegov, N. Ju. Shvedova. Moscow, Azbukovnik Publ., 1997. 944 p. Available from: <https://ozhegov.info/slovar/?q=патриотизм> (accessed 23 January 2025).
21. *Tolkovyj slovar' russskogo jazyka* [Explanatory dictionary of the Russian language]. In 4 vol. Vol. 3. Ed. by D. N. Ushakov. Moscow, Sovetskaja enciklopedija OGIZ Publ., 1935–1940. 712 p.
22. *Ukaz Prezidenta RF ot 9 nojabrja 2022 g. № 809 «Ob utverzhenii Osnov gosudarstvennoj politiki po sohraneniu i ukrepleniju tradicionnyh rossijskih duhovno-nravstvennyh cennostej»* [Decree of the President of the Russian Federation of November 9, 2022 No. 809 "On Approval of the Fundamentals of State Policy for the Preservation and Strengthening of Traditional Russian Spiritual and Moral Values"]. Available from: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430906/ (accessed 23 January 2025).
23. Fasmer M. *Jetimologicheskij slovar' russskogo jazyka* [Etymological Dictionary of the Russian Language]. In 4 vol., vol. 3. Moscow, Progress Publ., 1987. 832 p.
24. Harichev A. D., Shutov A. Ju., Polosin A. V., Sokolova E. N. *Vosprijatie bazovyh cennostej, faktorov i struktur social'no-istoricheskogo razvitija Rossii (po materialam issledovanij i aprobacii)* [Perception of Basic Values, Factors and Structures of the Socio-Historical Development of Russia (Based on Research and Testing)]. *Zhurnal politicheskijh issledovanij*, 2022, vol. 6, no. 3, pp. 9–19.
25. Shhetinina A. V. *Ideograficheskij slovar' russoj social'noj leksiki: gosudarstvo, vlast', vnutrennjaja politika* [Ideographic dictionary of Russian social vocabulary: state, power, domestic policy]. Yekaterinburg, Azhur Publ., 2018. 768 p.
26. *Entsiklopedicheskij slovar'* [Encyclopedic Dictionary]. Ed. by F. A. Brockhaus, I. A. Efron. Vol. XXIII (45). St. Petersburg, Semenovskaya Typographical Museum (I. A. Efron), 1898. 487 p.
27. *Jetnopsihologicheskij slovar'* [Ethnopsychological dictionary]. Compiled by G. N. Volkov, V. M. Grigor'ev, N. V. Danilov, et al. Ed. by V. G. Krys'ko. Moscow, Moskovskij psihologo-social'nyj institut Publ., 1999. 342 p.

**DYNAMICS OF THE CONCEPT OF "PATRIOTISM"
IN RUSSIAN LINGUISTIC CULTURE**

Moussa M. A.

The article is devoted to a comprehensive study of the structure of the key concept of the Russian mentality "patriotism" in modern lexicographic practice and its dynamics in the domestic linguaculture. This issue is relevant in the modern paradigm of scientific research in the field of political linguistics, linguacultural studies, philosophy, sociology, political science and other areas of knowledge, which is explained by structural and semantic shifts in the content of the concept of "patriotism" in the context of modern socio-political transformations. The work considers issues related to the degree of elaboration of the problem in various branches of science, the processes of verbalization of the concept of "patriotism" in the Russian language, the representation of the structure of the concept of "patriotism" in the domestic lexicographic practice. The study examines the content of the concept of "patriotism", formed from the cognitive features of the normative meaning of the word, shades of meaning, usual and author's meanings. As a result of the analysis, it is established that in addition to the basic conceptual features that coincide with the semantic components in the content of the word "patriotism" (such as love for the homeland and people, readiness to defend it, love for the homeland, free from blindness and xenophobia, different from nationalism), the concept of "patriotism" includes layers of meaning associated with the individual-psychological sphere of the subject's life, spiritual-moral, socio-public, socio-cultural, socio-political. The research material confirms the need to record in modern lexicographic sources new components of meaning developed in the modern practice of the functioning of the concept of "patriotism".

Keywords: Russian linguistic culture, lexicography, semantic structure of the word, concept, patriotism.